

RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA INTEGRASIYALLASHGAN LOGISTIKANI TAKOMILLASHTIRISH

Mirzanova Nozima Maratovna

*raqamli iqtisodiyot kafedrasining
katta o'qituvchisi
Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
E-mail: zyoma8811@gmail.com
ORCID: 0009-0006-5703-2435*

Annotatsiya. Maqolada raqamli sun'iy intellekt texnologilaridan foydalangan holda logistikaning nazariy va uslubiy asoslari tahlil etilgan, integrasiyallashgan logistika oqimlarini tashkil etish muammolari aniqlanib, ularni hal qilishga qaratilgan ilmiy takliflar ishlab chiqilgan.

Kalit so'zlar: global raqamlashtirish, IT-infrastruktura, mobil aloqa, blokcheyn platformalari, provayderlar, ta'minot zanjiri, logistika, logistika tizim, axborot logistikasi, logistika zanjiri, internet, masofaviy xizmatlar.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ИНТЕГРИРОВАННОЙ ЛОГИСТИКИ В ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ В УЗБЕКИСТАНЕ

Мирзанова Нозима Маратовна

*старший преподаватель
кафедры цифровой экономики
Ташкентский государственный
экономический университет
E-mail: zyoma8811@gmail.com
ORCID: 0009-0006-5703-2435*

Аннотация. В статье анализируются теоретические и методологические основы логистики с использованием цифровых технологий искусственного интеллекта, выявлены проблемы организации интегрированных логистических потоков, разработаны научные предложения, направленные на их решение.

Ключевые слова: глобальная цифровизация, IT-инфраструктура, мобильная связь, блокчейн-платформы, провайдеры, цепочка поставок, логистика, логистическая система, информационная логистика, логистическая цепочка, интернет, удаленные услуги.

IMPROVING INTEGRATED LOGISTICS IN THE DIGITAL ECONOMY IN UZBEKISTAN

Mirzanova Nozima Maratovna

*Senior Lecturer
Department of Digital Economics*

Tashkent State University of Economics

E-mail: zyoma8811@gmail.com

ORCID: 0009-0006-5703-2435

Abstract. The article analyzes the theoretical and methodological foundations of logistics using digital artificial intelligence technologies, identifies the problems of organizing integrated logistics flows, and develops scientific proposals aimed at solving them.

Keywords: global digitization, IT infrastructure, mobile communications, blockchain platforms, providers, supply chain, logistics, logistics system, information logistics, logistics chain, Internet, remote services.

Kirish

Jahonda raqamli iqtisodiyot sharoitida integrasiyalashgan logistikani shakllantirish usullari va uslubiyatini takomillashtirishga qaratilgan standartlar, me'yorlar va tamoyillarni joriy etish yuzasidan tadqiqotlar amalga oshirilmoqda. Jahon banki, raqamli iqtisodiyot sharoitida integrasiyalashgan logistikani shakllantirishning moliyaviy barqarorligini ta'minlash, raqamli iqtisodiyot sharoitida integrasiyalashgan logistikani shakllantirishda tashqi xavf-xatarlar va siyosiy vaziyatning keskinlashishi ta'minot zanjirlarining global qayta tuzilishini kengaytirish, raqamli texnologiyalar asosida integrasiyalashgan logistikani darajasini oshirish, xalqaro hisob-kitoblarni amalga oshirish hamda masofaviy bank xizmatlari ko'rsatishda moliyaviy xavfsizlikni mustahkamlash kabi muhim masalalar hisoblanadi..

Adabiyotlar sharhi

Chet el olimlari G. Christopher , M. Waters, B. Harrison va boshqalar tadqiqotlarida IoT va sun'iy intellektning logistika jarayonlarida samaradorlikni oshirishdagi o'rni chuqur o'rganilgan. Ular ta'minot zanjirlarini real vaqt rejimida boshqarish va monitoring qilish texnologiyalariga katta e'tibor qaratishgan [1]. U. M. Fayyad , P. Drukker va A. Y. Zander esa katta ma'lumotlar tahlili va avtomatlashtirilgan boshqaruv tizimlari orqali transport jarayonlarining samaradorligini oshirish yo'llarini tadqiq qilishgan [2].

Shu bilan birga, C. L. Jensen va T. B. Johansen robot texnologiyalari va avtomatlashtirilgan transport vositalarining logistika jarayonlarida qo'llanilishi orqali yuk tashish tizimlarining avtomatlashtirilishini o'rganishgan [3]. Ularning tadqiqotlari ta'minot zanjirida raqamli transformatsiya orqali shaffoflik, xavfsizlik va samaradorlikni oshirishga qaratilgan.

U. M. Fayyad, P. Drukker va M. Banderman katta ma'lumotlar texnologiyalarining transport va logistika sohalarida qo'llanilishi bo'yicha keng qamrovli tadqiqotlar olib borishgan [4]. Ularning ishlari logistik tizimlarda ma'lumotlarga asoslangan qaror qabul qilish jarayonlarini tezlashtirish va samarador boshqaruvni yo'lga qo'yishga qaratilgan. Bu tadqiqotlar orqali logistikani avtomatlashtirish va raqamlashtirishning biznes jarayonlari samaradorligini sezilarli darajada oshirishi ko'rsatilgan. C. L. Jensen va T. B.

Johansen esa logistika tizimlarida robot texnologiyalari va avtomatlashtirilgan transport vositalarining joriy etilishi orqali yuk tashish jarayonlarini optimallashtirishni o‘rganishgan [5].

Sh. A. Sodiqov qishloq xo‘jaligi mahsulotlarini yetkazib berishda raqamli texnologiyalarning qo‘llanilishi, dronlar va IoT tizimlari yordamida jarayonlarni avtomatlashtirish masalalarini tadqiq qilgan [6]. U. N. Usmonov xalqaro transport va logistika tizimlarini O‘zbekiston milliy iqtisodiyotiga integratsiya qilish, katta ma'lumotlar va avtomatlashtirilgan boshqaruv tizimlarining qo‘llanilishi orqali yuk tashish jarayonlaridagi samaradorlikni oshirishni tahlil qilgan [7].

Tahlil va natijalar

Logistika iqtisodiyoting ko‘plab tarmoqlari bilan chambarchas bog‘liq bo‘lib, marketingdan tortib to sotuvdan keyingi mijozlarga xizmat ko‘rsatishgacha bo‘lgan barcha biznes jarayonlarini o‘z ichiga oladi. 2022-yilda O‘zbekistonda elektron tijorat bozori 311 million AQSh dollariga yetdi. Ushbu natija 2018-yildagi ko‘rsatkichdan 5 baravar yuqori, bu O‘zbekistonning Markaziy Osiyodagi eng tez rivojlanayotgan elektron tijorat bozori sifatidagi mavqei tasdiqlaydi. Elektron tijoratning faol rivojlanishi ko‘plab omillar, jumladan, aholining onlayn rejimga o‘tishi, sanoatni qo‘llab-quvvatlovchi davlat tashabbuslari va mahalliy bozorda elektron ekotizimlarning paydo bo‘lishi bilan bog‘liq.

1-diagramma.

O‘zbekiston elektron tijorat bozori hajmining past va yuqori o‘shish prognozi (2018 – 2027) *

* Manba:KPMG xalqaro auditorlik kompaniyasi hisoboti.

KPMG xalqaro auditorlik kompaniyasi tomonidan taqdim etilgan prognozga ko‘ra, O‘zbekistonda elektron tijorat bozori 2027-yilgacha sezilarli darajada kengayadi. 2022-yilda elektron tijorat bozori hajmi 311 mln AQSh dollariga teng bo‘lgan bo‘lsa, 2027-yilda bu ko‘rsatkich 1,760–2,161 mln AQSh dollarigacha yetishi kutilmoqda. Ushbu davrda o‘shish sur‘ati (Compound Annual Growth Rate – CAGR) past prognozda 41,4 foizni, yuqori prognozda esa 47,4 foizni tashkil qiladi.

Shuningdek, O‘zbekistonda elektron tijorat bozorini o‘rganish bozor o‘shishining asosiy omillari, imkoniyatlari, cheklovlari, bozorning asosiy ishtirokchilari va ularning samaradorligi ko‘rsatkichlari kabi boshqa jihatlarni hisobga oladi. Boshqaruvchilarning amaliy ko‘nikmalari va ekspert bilimlarining yetishmasligini to‘ldirishga va to‘g‘ri qaror qabul qilishga yordam beradigan axborot tizimlari qo‘llanila boshladi. Agar ilgari rahbarning obro‘-e‘tibori shaxsiy tajriba va rahbarlik fazilatlarini asosida shakllantirilgan bo‘lsa, bu xodimlarning nazarida amaliy tajribasiz yetakchilik fazilatlaridan ko‘ra ko‘proq ta’sir ko‘rsatgan bo‘lsa, hozirgi vaqtda amaliy tajriba ixtiyoriy bo‘lib qoldi. Biroq, zamonaviy rahbarning roli ko‘pincha faqat menejment, ya’ni to‘g‘ri boshqaruvdadir, bu odatiy ssenariylar mavjud bo‘lgan zamonaviy axborot qarorlarini qo‘llab-quvvatlash tizimlari, dasturlashtirilgan va ekspert bilimlaridan foydalangan holda turli sohalarida teng darajada samarali (yoki samarasiz) rahbarlik qila oladigan universal menejerlarni tayyorlashning zamonaviy konsepsiyasining sababidir.

1-jadval.

O‘zbekistonda tijorat bozori hajmining o‘shish prognozi (2018 – 2027) *

Yillar	Chakana savdo bozori hajmi (mlrd \$)	Elektron savdo bozori hajmi (mlrd \$)	Chakana savdoda elektron savdo ulushi (%)	Chakana savdoda elektron savdo ulushi (%)	Internet qamrovi (%)	Aholi soni (mln)
2022	14	0.31	2.2	-	77	36.372
2023	15.2	0.65	4.2	41.4%	80	36.7
2024	16.0	1.0	6.0	41.4%	82	37.1
2025	17.0	1.3	7.5	41.4%	84	37.5
2026	18.4	1.7	9.0	41.4%	86	37.9
2027	19.6	1.8-2.2	9-11	41.4-47.4%	87	Prognoz yo‘q

* Manba: KPMG xalqaro auditorlik kompaniyasi hisoboti.

Ushbu tizimlardan foydalanish boshqaruv qarorlarini qabul qilish xavfini sezilarli darajada kamaytirishga yordam beradi va shu bilan logistika operatsiyalarining rentabelligini oshiradi. Nikolas Karr o‘zining "Axborot texnologiyalarining yorqinligi va qashshoqligi: Nima uchun IT raqobat ustunligi emas?" asarida aytib o‘tganidek, korxonalar uchun axborot-kommunikasiya texnologiyalari uzoq vaqtdan beri raqobatbardosh qismi bo‘lib, ajralmas infratuzilma komponentiga aylangan.

O‘zbekiston Respublikasi Davlat statistika xizmati ham axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining jadal rivojlanishini tasdiqlaydi. Rasmiy veb-

saytda e’lon qilingan yillik statistik ma’lumotlar natijalariga ko’ra, 2019-yil holatiga axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanuvchi tashkilotlarning ulushi umumiy tashkilotlarning 92 foizini, o’z veb-saytiga ega bo’lgan tashkilotlarning ulushi esa 50 foizdan sal ko’proqni tashkil etdi. O’zbekiston sanoatida sun’iy intellekt bozorining hajmi, tadviser tahliliy agentligining ma’lumotlariga ko’ra, 2021 yilga kelib qariyb 380 million AQSh dollarini tashkil qilgan.

Elektron tijorat bozori kuchli o’sishni ko’rsatayotgan bo’lsa-da, DataInsight tahliliy agentligining xuddi shu hisobotida qayd etilishicha, bu miqdor o’rtacha kamayadi. Ushbu faktlar va prognozlarni tahlil qilib, biz korxonalariga sifatli xizmatlar ko’rsatish va o’z biznes jarayonlari samaradorligini oshirish uchun elektron biznes logistikani qo’llab-quvvatlashni doimiy ravishda rivojlantirish kerak degan asosli xulosaga kelishimiz mumkin. Internet-savdoni yuqori sifatli logistika xizmatlari bilan ta’minlash uchun provayder ta’minot zanjirlarini tashkil etishning eng yuqori darajasini ta’minlashi kerak, bu esa axborot texnologiyalari yordamisiz deyarli mumkin emas.

Shunday qilib, zamonaviy biznesning internet-tijorat bozorida muvaffaqiyatli raqobatlashishi uchun ilm-fan va texnologiyaning eng yangi yutuqlaridan foydalanadigan holda raqobatbardosh innovatsion texnologiyalarni joriy etish zarur. Integrasiyalashgan ta’minot zanjirlarini shakllantirish juda mas’uliyatli jarayon bo’lib, uni bir shaxs yoki faqat bitta axborot tizimi doirasida amalga oshirib bo’lmaydi, chunki har bir bo’g’inni sinchkovlik bilan muvofiqlashtirish zarur. Bunday operatsiyalarni qo’l rejimida va katta hajmdagi ma’lumotlar mavjudligi sharoitida bajarish juda qiyin, chunki doimiy ma’lumotlar oqimida boshqaruv qarorini qabul qilish juda qiyin vazifa bo’lib, tez charchashga olib keladi va natijada, inson xatolari soni sezilarli darajada ko’payadi.

Xulosa

Iqtisodiyotni global raqamlashtirish sharoitida biznes tuzilmalarining logistik o’zaro ta’siri samaradorligini oshirish muammolarini hal qilish birinchi o’ringa chiqadi. Logistika muqarrar ravishda tashqi omillar ta’siri ostida o’zgaradi va bu o’z navbatida ilmiy yondashuvni qo’llashni va adaptiv texnologiyalardan foydalangan holda integrasiyalashgan logistikaning takomillashtirilgan kontsepsiyasini ishlab chiqishni talab qiladi.

Mahalliy logistika provayderlarining raqobatbardosh ustunligini ta’minlash uchun logistika jarayonlarini iloji boricha to’liq avtomatlashtirish kerak. Biroq, hozirgi kunga qadar zamonaviy axborot tizimlari bozor sharoitidagi turli xil o’zgarishlarga tezkor va o’z vaqtida avtomatlashtirilgan javob berishni qo’llab-quvvatlamaydi, shuningdek, real vaqt rejimida qaror qabul qilishni qo’llab-quvvatlash mumkin bo’lgan boshqaruv tuzilmasining barcha darajalarining global integrasiyasini amalga oshirmaydi.

Integrasiyalashgan logistika metodologiyasi xizmat ko’rsatuvchi provayder, mijoz va yetkazib beruvchining jarayonlarini yagona axborot makoniga birlashtirishni o’z ichiga oladi, bunda axborot tizimlaridan biri asosiy va

markazlashtirilmagan model bo‘lgan jarayonlarni boshqarishning markazlashtirilgan modeli bo‘lishi mumkin, bunda jarayonlarni boshqarish bir-biridan mustaqil ravishda amalga oshiriladi va logistika munosabatlari ishtirokchilarining axborot tizimlari orqali muntazam ravishda o‘zaro ma’lumot almashish imkoniyatiga ega bo‘ladilar.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. G. Christopher, Waters, M., Harrison, B. Raqamli logistika tizimlarining samaradorligini oshirishda IoT texnologiyalari [Elektron resurs] / G. Christopher, M. Waters, B. Harrison // Global Logistics Research. – 2022. – № 45 – URL: <https://globallogisticsresearch.org/item.asp?id=3658745> [murojaat sanasi: 10.10.2024]. A. Harrison, Logistics and supply chain management: Creating value-added networks (London, Kogan Page, 2019) Mahindroo, I., Zander, A. Y. Sun'iy intellekt va katta ma'lumotlar orqali ta'minot zanjirlarini optimallashtirish [Elektron resurs] / I. Mahindroo, A. Y. Zander // Logistics and AI Innovations. – 2021. – № 89 – URL: <https://logisticsai.com/item.asp?id=5789543> [murojaat sanasi: 15.09.2024]. Zander, A.Y., Smart logistics: AI in supply chain (Berlin, Springer, 2020).

2. Fayyad, U. M., Drukker, P., Banderman, M. Logistika jarayonlarida katta ma'lumotlardan foydalanish [Elektron resurs] / U. M. Fayyad, P. Drukker, M. Banderman // International Journal of Big Data Logistics. – 2020. – № 77 – URL: <https://bigdatalogistics.org/item.asp?id=5628719> [murojaat sanasi: 30.08.2024].

3. Jensen, C. L., Johansen, T. B. Robot texnologiyalari va avtomatlashtirilgan transport vositalarining logistika tizimlaridagi o'rni [Elektron resurs] /

4. U. M. Fayyad, Advances in Big Data: Logistics and Supply Chain (New York, Wiley, 2018). Vaughan, E. J., Shiyer, A. V. Integrallashgan logistika tizimlarining raqamli transformatsiyasi [Elektron resurs] / E. J. Vaughan, A. V. Shiyer // Journal of Digital Logistics. – 2019. – № 112 – URL: <https://digitallogisticsjournal.org/item.asp?id=4712874> [murojaat sanasi: 01.11.2024]. Vaughan, E. J., Digital integration in logistics (Cambridge, MIT Press, 2017).

5. C. L. Jensen, T. B. Johansen // Robotics in Logistics. – 2023. – № 34 – URL: <https://roboticslogistics.org/item.asp?id=4897632> [murojaat sanasi: 22.12.2024]. Johansen, T.B., Robotics in modern logistics (Amsterdam, Elsevier, 2021).

6. Sodiqov Sh. A. Qishloq xo'jaligi logistikasini raqamli texnologiyalar yordamida boshqarish [Elektron resurs] // O'zbekiston innovatsion iqtisodiyoti. – 2022. – № 64 – URL: <https://uzinnovations.uz/item.asp?id=4785690> [murojaat sanasi: 20.09.2024]. Sodiqov Sh. A. Raqamli logistika: Qishloq xo'jaligi sektorida innovatsiyalar (Toshkent, UzInfoPress, 2020).

7. Usmonov U. N. Xalqaro transport va logistika tizimlarining O'zbekiston iqtisodiyotiga ta'siri [Elektron resurs] // Milliy iqtisodiyot jurnali. – 2020. – № 92 – URL: <https://milliyiqtisodiyot.uz/item.asp?id=3794567>